

ISSN 2072-2710
2019/4 (136)

Производственно-технический
и научно-практический журнал

ВОДОЧИСТКА

ВОДОПОДГОТОВКА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

4

АКТУАЛЬНО

Пересмотр и изменение нормативов в отрасли «Водоснабжение и водоотведение». Актуализация сводов правил 2018 года
Фрог Д.Б.

8

МИРОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12

НАУКА И ПРАКТИКА

Лабораторные и промышленные испытания ингибиторов солеотложений при выпаривании высокоминерализованных пластовых вод
Ланина Т.Д., Андреев К.В., Донин С.Н., Селиванова Е.С.

24

ТЕХНОЛОГИИ

Метод классификации взвешенных частиц по коэффициенту поглощения оптического излучения
Абдуллаева Л.Дж.

28

ВОДООЧИСТКА

Фильтрующие загрузки из местных материалов как альтернатива кварцевым пескам
Чарный Д.В., Онанко Ю.А.

38

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Эколого-гидрогеологические исследования на территориях европейской части России, пострадавших от аварий на ЧАЭС
Белоусова А.П., Руденко Е.Э.

60

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Ввод в эксплуатацию линии обезвоживания осадков сточных вод участка переработки макулатуры на ОАО «Сыктывкар Тиссю Групп»
Гуреева И.С.

64

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Влияние водохранилищ на формирование поверхностного стока территории Республики Татарстан
Горшкова А.Т.

70

Пресс-релизы

72

Пост-релизы

76

Рефераты статей

Информационная поддержка:

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
- Министерство природных ресурсов и экологии РФ
- Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ
- Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Редакционная коллегия:

Пупырев Е.И.

д-р техн. наук, профессор,
МСП

Довлатова Е.В.

канд. юрид. наук,
РАВВ

Фролкова А.К.,

д-р техн. наук, профессор,
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Пуховский А.В.

д-р с.-х. наук, профессор,
МГУП

Лаптев Б.И.

д-р биол. наук,
профессор
Nove tehnologije d.o.o,
Ljubljana, Slovenia

Дзюбо В.В.

д-р техн. наук, профессор,
ТГАСУ

Очков В.Ф.

д-р техн. наук, профессор,
заслуженный работник
ЭЭС России, МЭИ (ТУ)

Каграманов Г.Г.

д-р техн. наук, профессор,
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Продоус О.А.

д-р техн. наук, профессор,
ООО «ИНКО-инжиниринг»

Самбурский Г.А.

эксперт-директор издания,
зав. кафедрой экологической
и промышленной безопасности
ИТХТ РТУ МИРЭА,
председатель ТК 343 «Качество
воды» Росстандарта

Редакция:

108811, г. Москва,
п. Московский,
22-ой км Киевского шоссе,
БП «Румянцево», домовл. 4,
стр. 5, корп. Е, оф. 628.
Тел./факс: (495) 120-24-75

E-mail: info@vvvpress.ru
www-orion@mail.ru

Отдел подписки и рекламы:

Тел.: (914) 945-52-32
E-mail: www-orion@mail.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС 77-30302 ISSN 2072-2710

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЗАГРУЗКИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКАМ

Чарный Д.В.
д-р техн. наук,
ст. науч. сотр.,
главный науч. сотр.

Онанко Ю.А.
аспирант

Институт водных проблем и мелиорации НААНУ, г. Киев

Проведен анализ перспективных для использования в современных условиях фильтрующих загрузок. Представлены характеристики, преимущества и недостатки цеолитовой и пенополистирольной фильтрующих загрузок. Приведена гипотеза процесса задержания коллоидных частиц в суспензии (природной воде) с помощью пенополистирольной и цеолитовой фильтрующих загрузок. Определены ζ -потенциалы коллоидов исходной воды. Приведено сравнение работы этих фильтрующих загрузок на поверхностных водах верховья р. Днестр. Установлены следующие характеристики этих фильтрующих загрузок: грязеемкость, период работы между промывками, объем промывной воды. Определены перспективные направления разработки схем и конструкций фильтров на базе этих фильтрующих загрузок и направления улучшения адсорбирующих свойств пенополистирольной фильтрующей загрузки.

Ключевые слова: водоочистка, водоподготовка, мутность, фильтр, цеолит, пенополистирол, песок.

Введение

Обследование состояния действующих очистных сооружений (как водопроводных, так и канализационных) [1] позволило объективно определить характерные проблемы, которые нуждаются в срочном решении. Данное обследование показало, что одной из наиболее распространенных и неотложных потребностей является необходимость замены фильтрующей загрузки и капитального ремонта или реконструкции корпусных сооружений, в том числе фильтров. Большинство этих сооружений были построены в 60–70-е годы XX столетия по типовым проектам, в которых в качестве фильтрующей загрузки заложен так называемый «Волгоградский» кварцевый песок. Этот фильтрующий материал в настоящий момент утратил свою экономическую привлекательность для большинства предприятий водоснабжения, находящихся на значительном удалении от Екатериновского месторождения кварцевых песков. В данное время ведется поиск альтернативных «Волгоградскому» песку местных фильтрующих материалов. Такие фильтрующие материалы должны обеспечить улучшение работы фильтров и быть экономически

доступными. Данным критериям для условий социально-экономического развития Украины отвечают два материала: гранулы вспененного пенополистирола «пищевых» марок и природный цеолит – клиноптилолит Сокирницкого месторождения.

Описание

Перспективной природной фильтрующей загрузкой является цеолит, а как альтернативу ему возможно рассматривать синтетический полимерный материал – вспененные гранулы пенополистирола. У каждой фильтрующей загрузки есть свои преимущества и недостатки. Цеолит имеет природные адсорбционные и ионообменные свойства, но сравнительно быстро стирается в процессе промывки, интенсивность которой составляет 15–17 л/(с·м²). В то же время пенополистирол является инертным материалом и имеет слабую истираемость и для его промывки нужна интенсивность 10–12 л/(с·м²). Потери напора при использовании пенополистирольной фильтрующей загрузки в начале фильтроцикла составляют 3–4 см, а у цеолита 25–40 см. Основные характеристики материалов приведены в таблице 1.

Показатели фильтрующих материалов

Таблица 1

Фильтрующий материал	Единицы измерения	Кварцевый песок	Клиноптилолит	Пенополистирол	
Пористость [2, 3]	Доли единицы	0,410	0,510	0,450	
Насыпная плотность [2]	кг/м ³	1700	1100	17	
Объемная масса [4]	г/см ³	1,63	1,43	0,17	
Истираемость [2]	%	0,23	0,4	0,08	
Интенсивность промывки [5]	л/(с·м ²)	20	17-20	10-12	
Время промывки [5]	мин	17	8-13	3-5	
Коэффициент формы зерна [2, 3]	–	1,17	2,20	1,30	
Удельная поверхность [3]	м ⁻¹	4140	6470	4290	
Относительные значения показателей [3]	Удельная поверхность	–	1,00	1,56	1,04
	Гидродинамическое воздействие	–	1,00	1,01	0,86
	Гидравлический уклон	–	1,00	1,27	0,82
Значение $Re_{кр}$ [3]	$\delta = 0,05$	–	1,43	1,90	1,87
	$\delta = 0,10$	–	2,99	3,98	3,91
	$\delta = 0,15$	–	4,77	6,35	6,23
ζ – потенциал [1, 6–12]	мВ	-27	-33	2	

Методика исследований

Для сравнения эффективности работы этих двух фильтрующих материалов было проведено опытное фильтрование природной поверхностной воды. Исследовался процесс очистки поверхностных вод верхнего течения р. Днестр. Опыты проводились на базе водопроводных очистных сооружений КП «Черновцыводоканал» г. Черновцы. Главным показателем, который имеет критическое значение для очистки данных вод является мутность. Она определялась по стандартной методике ДСТУ ISO 7027:2003.

Для моделирования процесса фильтрации использовалась вода из выходного канала горизонтального отстойника очистных сооружений водопровода. Первично осветленная вода из отстойников поступала на фильтровальные колонки. Диаметр фильтровальных колонок 150 мм, высота колонок 1800 мм, высота загрузки 1,1 м, для недопущения проскока фильтрующей

загрузки колонки оборудованы щелевыми колпачками. В качестве материалов фильтрующей загрузки исследовались пенополистирольные гранулы и цеолитовый гравий. Цеолитовый гравий – фракции 0,8-2 мм, а гранулы вспененного пенополистирола диаметром 0,3-2,5 мм. Исследование проводилось при скоростях фильтрования 2,5; 4,5; 7 м/час. Выбор скоростей обусловлен реальными максимальным и минимальным расходами на данном водопроводе (они сократились по сравнению с проектными на 25-50%) и нормативной скоростью фильтрования для скорых фильтров.

В процессе эксперимента, для каждого фильтрующего материала определялся период между промывками. То есть определялась продолжительность фильтрования. Фильтроцикл продолжался до проскока загрязнений по мутности, т.е. появление мутности в фильтрате больше 0,58 мг/дм³, а также определялась масса загрязнений, задержанных в фильтрующей загрузке за период фильтроцикла.

Для определения ζ -потенциала коллоидов использовался прибор *Zetasizer Nano ZS* производства *Malvern* Австрия. Исследования проводились по методике, которая была разработана производителем данного прибора.

Схема опытной установки для исследования работы фильтрующих загрузок приведена на рисунке 1. Вода из подводного канала горизонтального отстойника поступает в бак дегазатор – стабилизатор напора, из бака вода по шлангам поступает в фильтрующие колонки Ф1 – с пенополистирольной загрузкой и Ф2 – с измельченным цеолитом в качестве фильтрующей загрузки. В Ф1 на фильтрацию вода поступает снизу, в Ф2

вода поступает сверху. Скорость фильтрования определяется объемным методом и выставляется с помощью кранов на линиях сброса фильтрата. Промывка колонок осуществляется в обратном относительно фильтрования направлении водой, накопленной в баке дегазаторе – стабилизаторе напора. Во время промывки отбираются пробы мутности воды, по которым определяется общая концентрация мутности промывной воды. Опираясь на полученные данные, были построены регрессионные модели изменений концентраций мутности в процессе промывки модельной установки. Концентрацию загрязнений в промывной воде за период промывки, определяем как площадь криволинейной трапеции, образованной

Рисунок 1

Схема экспериментальной установки:

1 – линия подачи исходной воды из отстойника; 2 – душевая насадка с рассверленными до 4 мм отверстиями; 3 – дегазатор; 4 – перелив на сброс; 5 – линия на фильтрацию; 6 – линии на промывку; 7 – фильтровальные колонки, обвязанные гибкими шлангами; 8 – пенополистирольная фильтрующая загрузка; 9 – цеолитовая фильтрующая загрузка; 10 – щелевые колпачки; 11 – фильтрат цеолита на сброс; 12 – промывка цеолита на сброс; 13 – фильтрат пенополистирола на сброс; 14 – промывка пенополистирола на сброс.

из линий описанных уравнениями регрессионных моделей и ограниченной временем промывки с помощью интегрирования. При этом функция изменения концентраций ограничена во времени периодом промывки, полученная концентрация перемножалась на количество промывной воды и таким образом получалась масса загрязнений вымытых промывной водой.

Гипотеза процесса задержания коллоидных частиц в суспензии (природной воде) с помощью пенополистирольной и цеолитовой фильтрующих загрузок

Для поверхностных природных вод как сложных коллоидных систем характерна отрицательная заряженность ζ – потенциала коллоидов, которые обуславливают мутность исходной воды. Это подтверждается нашими экспериментальными исследованиями поверхностных вод верхнего течения р. Днестр. По результатам которых величина ζ – потенциала коллоидов в данной воде составляет $-9,41$ мВ. Пенополистирол является инертной загрузкой с положительным ζ – потенциалом, который составляет $+2$ мВ [1, 7], соответственно, адсорбция коллоидных частиц на первых этапах происходит за счет разницы потенциалов. Наиболее наглядно это видно на примере задержания конгломератов цианобактерий [1].

Процесс задержания коллоидов с помощью фильтрующей загрузки на базе цеолита отличается от процесса задержания коллоидных частиц пенополистиролом. Цеолит имеет ионообменные свойства и задержания катионов в начале фильтроцикла происходит за их счет [13–15]. А затем он начинает работать, как обычный инертный материал за счет разницы фаз и развитой удельной поверхности. Соответственно влияние ζ – потенциала цеолита при задержке коллоидов значительно ниже, так как они имеют однополярный (отрицательный) ζ – потенциал.

Результаты опытов и их анализ

Исходная вода на фильтровальные колонки поступает из сборного канала горизонтальных отстойников. На рисунке 2 приведено изменение мутности воды в процессе исследований. Фильтрация воды на пенополистирольной и цеолитовой фильтрующих загрузках проводилась параллельно на скоростях V_{ϕ} – 2,5 м/ч, 4,5 м/ч и 7 м/ч.

Рисунок 2

Изменения мутности исходной воды. K2,5 – график изменений в процессе фильтрации на скорости 2,5 м/ч; K4,5 – график изменений в процессе фильтрации на скорости 4,5 м/ч; K7 – график изменений в процессе фильтрации на скорости 7 м/ч.

Определение удельной грязеемкости и длительности фильтроцикла

Удельная грязеемкость фильтрующей загрузки определялась как натуральная физическая величина – вес задержанных за период фильтроцикла загрязнений на один квадратный метр площади фильтра. Для определения данного веса в период промывки через равные промежутки времени (~10 с) отбирались пробы промывной воды. Значения мутности наносились на графики в которых горизонтальная ось абсцисс соответствует времени промывки, а вертикальная ось ординат значениям мутности. Таким образом, получали график изменения мутности промывной воды во времени. По полученным точкам формировали эмпирические регрессионные уравнения как функции изменения мутности по времени промывки (рис. 3). Графики полученных функций становились верхней гранью криволинейной трапеции, т.е. криволинейные трапеции образованы с помощью графиков уравнений, которые описывают изменения мутности в промывной воде во время промывки фильтров (рис. 3).

Рисунок 3

График изменения мутности во время промывки пенополистирольного фильтра после фильтроцикла при скорости фильтрации 2,5 м/ч с линиями функций (уравнений), ограничивающих криволинейную трапецию.

Для определения удельной грязеемкости сперва определяли площади криволинейных трапеций – общая концентрация загрязнений (мутность) в промывной воде. Подробно рассмотрим это на примере промывки пенополистирольного фильтра, отработавшего фильтроцикл при скорости фильтрации 2,5 м/ч. Общее время промывки 180 с, общий график промывки (рис. 3) удалось описать с помощью двух уравнений. Первое уравнение описывает процесс с первой секунды по пятидесятую, а второе уравнение с пятидесятой по сто восьмидесятую секунды. Соответственно, для определения площади нам пришлось провести две операции интегрирования, представленные формулами (1, 2):

$$\int_1^{50} (0,0028 \cdot t^3 + 0,2307t^2 - 0,9804 \cdot t + 21,79) dt = 5,08 \cdot 10^3 \quad (1)$$

$$\int_{50}^{180} (1495,7548 + 1,80195464 \cdot t - 347,730492 \cdot \ln(t)) dt = 6,574 \cdot 10^4 \quad (2)$$

Общая концентрация загрязнений в промывной воде определяется как сумма концентраций, полученных при решении интегралов (1, 2), она представлена решением (3):

$$C_{\text{промывн}} = \frac{(5,08 \cdot 10^3 + 6,574 \cdot 10^4)}{1000} = 70,82 \text{ г/дм}^3 \quad (3)$$

Объем промывной воды 20 л.

Соответственно, общее количество вымытых в процессе промывки загрязнений составляет: $70,82 \cdot 20 = 1416,4$ г.

Отсюда удельная грязеемкость пенополистирольного фильтра представлена решением (4):

$$M_{\text{гряз}} = \frac{1416,4}{0,018 / 1000} = 78,689 \text{ кг/на } 1 \text{ м}^2 \quad (4)$$

Аналогично определяем грязеемкость при той же скорости фильтрации для цеолитового фильтра, она составляет – 70,216 кг/на 1 м².

При скорости фильтрации 4,5 м/ч грязеемкость пенополистирольного фильтра составляет 66,333 кг/на 1 м², а цеолитового фильтра – 60,0 кг/на 1 м². Грязеемкость при скорости фильтрации 7 м/ч для пенополистирольного фильтра составляет 31,59 кг на 1 м², а для цеолитового фильтра она составляет 33,468 кг на 1 м².

Рисунок 4
Зависимость времени работы фильтров между двумя промывками от скорости фильтрации.

Рисунок 5
Зависимость удельной грязеемкости от скорости фильтрации.

Результаты исследований

Приведены результаты исследования продолжительности периода работы фильтров между двумя промывками в зависимости от скорости фильтрации. Также приведены результаты исследования связи скорости фильтрования с удельной грязеемкостью, объемами промывной воды и временем промывки. Соответствующие графики зависимостей представлены на рисунках 4, 5, 6 и 7.

На графике, показанном на рисунке 4, наблюдается резкое сокращение времени работы фильтров между двумя промывками при увеличении скорости фильтрации. Этот эффект проявляется и на пенополистирольном, и на цеолитовом фильтрах. При скорости фильтрации 2,5 м/ч большее время работы фильтра между двумя промывками наблюдается у цеолитового фильтра. Однако с увеличением скорости фильтрации этот параметр становится практически одинаковым как для фильтра с пенополистирольной, так и для фильтра с цеолитовой фильтрующей загрузкой.

На графике, показанном на рисунке 5, наблюдается резкое сокращение удельной грязеемкости при увеличении скорости фильтрации. В фильтре с пенополистирольной загрузкой прослеживается несколько большая грязеемкость по сравнению с цеолитовым фильтром, но при возрастании скорости свыше 6 м/ч они становятся практически идентичными.

Рисунок 6
Зависимость объема промывной воды от скорости фильтрации.

На графике, показанном на рисунке 6, видно, что при скорости фильтрации 2,5 м/ч – для фильтра с цеолитовой загрузкой требуется намного больший объем промывной воды, чем для пенополистирольного фильтра. При увеличении скорости фильтрации до 4,5 м/ч – объем промывной воды, необходимый для промывки цеолитового фильтра, сокращается, а для пенополистирольного, наоборот, возрастает. При дальнейшем увеличении скорости фильтрации до 7 м/ч наблюдается сокращение объема промывной воды, необходимой для промывки пенополистирольного фильтра.

Рисунок 7

Зависимость времени промывки от скорости фильтрации.

Объем необходимой промывной воды для цеолитового фильтра остается практически на том же уровне, незначительно снижаясь.

На графике, показанном на рисунке 7, видно, что при скорости фильтрации 2,5 м/ч для фильтра с цеолитовой загрузкой требуется значительно большее время промывки, чем для пенополистирольного фильтра. При увеличении скорости фильтрации до 4,5 м/ч время промывки возрастает для обоих видов фильтрующей загрузки. При дальнейшем увеличении скорости фильтрации до 7 м/ч наблюдается значительное уменьшение времени промывки для фильтра с цеолитовой загрузкой. Время промывки фильтра с пенополистирольной загрузкой также сокращается, но в меньшей степени.

Литература:

1. Чарний Д. В. Розвиток теоретичних засад і удосконалення технологій очищення природних вод в системах сільськогосподарського водопостачання: дис. докт. техн. наук : 06.01.02 / Інститут водних проблем і меліорації НААН. Київ, 2017. 302 с.
2. Орлов В. О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. Рівне : НУВГП, 2005. 163 с.
3. Кузнецов Л. К. Технология фильтрации в физико-химических процессах водоподготовки. Башкирский химический журнал. Уфа, 2009. Т. 16. № 2. С. 84-92.
4. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. Москва: Издательство «Мир», 1976. 780 с.
5. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. [Чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 172 с.
6. Голохваст К.С. Экоотоксикология нано- и микрочастиц минералов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 2011. Т. 13. №1 (5). С. 1256-1259.
7. Awet T. T. Effects of polystyrene nanoparticles on the microbiota and functional diversity of enzymes in soil. Environmental Sciences Europe. 2018. Vol. 30. № 1.
8. Wang X. Characterisation of electrokinetic properties of clinoptilolite before and after activation by sulphuric acid for treating csg water. Microporous and Mesoporous Materials. 2016. Vol. 220. P. 175–182.
9. Ozkan A. Investigation of coagulation and electrokinetic behaviors of clinoptilolite suspension with multivalent cations. Separation Science and Technology. 2017. Vol. 53. № 5. P. 823–832.
10. Kuzniatsova T. Zeta potential measurements of zeolite Y: application in homogeneous deposition of particle coatings. Microporous and Mesoporous Materials. 2007. Vol. 103. № 1–3. P. 102–107.
11. Jinkeun Kim. Characteristics of zeta potential distribution in silica particles. Bulletin of the Korean Chemical Society. 2005. Vol. 26. № 7. P. 1083–1089.
12. Antonio Alves Júnior J. The behavior of zeta potential of silica suspensions. New Journal of Glass and Ceramics. 2014. Vol. 04. № 02. P. 29–37.
13. Тарасевич Ю. І. Деманганация і знезалізнення артезіанської води в умовах промислових водозаборів м. Мукачеве (Закарпатська область). Доповіді Національної академії наук України. Київ, 2014. № 10. С. 136–143.
14. Поляков В. Е. Очистка артезианской воды от ионов марганца и железа с использованием модифицированного клинотиллолита. Химия и технология воды. Київ, 1997. Т. 5. № 19. С. 493–505.
15. Тарасевич Ю. И. Упрощенная модель обезжелезивания и деманганации воды на клинотиллолитовой загрузке фильтров. Химия и технология воды. Київ, 2013. Т. 35. № 2. С. 98–109.

Выводы

- а) срок эффективной работы пенополистирольной фильтрующей загрузки 25 часов против 35 часов у цеолитовой фильтрующей загрузки;
- б) время промывки пенополистирольной фильтрующей загрузки – 3,5 мин., против 8 мин. у цеолитовой фильтрующей загрузки;
- в) объем воды, необходимый для промывки пенополистирольного фильтра, почти в четыре раза меньше объема, необходимого для промывки цеолитового фильтра;
- г) также предложено объяснение процесса задержания коллоидов на пенополистирольной и цеолитовой фильтрующей загрузках.

Как общий вывод – цеолитовая и пенополистирольная фильтрующая загрузки достаточно близки по своим барьерным возможностям. В то же время сам механизм задержания коллоидной взвеси, особенно на начальной стадии работы, достаточно разный. Существенно отличаются гидравлические характеристики этих фильтрующих загрузок. То есть, при минимизации строительных расходов выгодней использовать загрузку на основе цеолита. В то же время, если учитывать эксплуатационные расходы, то, безусловно, выгоднее становится загрузка из вспененных гранул пенополистирола. В связи с этим перспективными будут исследования в направлении создания фильтрующих материалов на базе пенополистирола с повышением его удельной поверхности, либо создание конструкций комбинированных фильтров, которые одновременно используют обе фильтрующей загрузки.